

Como tornar-se um professor com uma mentalidade de crescimento?

Manual de Formação para Professores (I03)

GRIT | Growth Mindset

Tackling ESL

KdG

Karel de Grote
Hogeschool

iscte INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

O manual foi elaborado no âmbito do projeto Erasmus+ (2018-1-BE02-KA201-046880).

As informações e pontos de vista estabelecidos neste material são os do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a opinião oficial da União Europeia. Nem as instituições e organismos da União Europeia nem qualquer pessoa que atue em seu nome podem ser responsabilizados pela utilização que possa ser feita das informações neles contidas.

Tabela de conteúdos

Introdução	Erro!	Marcador	não	definido.	5
.....
Sessão 1 - Introdução ao conceito de Growth Mindset					76
.....					7
1.1 Integração					76
.....					7
1.2 Introdução					8
.....					8
1.3 Introdução ao Growth Mindset					98
.....					9
Testemunho da professora Vanessa					1211
.....					12
Sessão 2 – O meu próprio Mindset - uma sessão de storytelling					1514
.....					15
2.1 Introdução					15
.....					15
2.2 Criar a história					1615
.....					16
2.3 Partilha nos grupos					1717
.....					17
2.4 Discussão					1817
.....					18
2.5 Método adicional: Mindsets dos professores					1918
.....					19
Sessão 3 - Como usar a Growth Mindset nas escolas					2020
.....					20
3.1 Introdução					20
.....					20
3.2 Moldar o Mindset					2121
.....					21
3.3 Introdução ao conceito grit					2222
.....					22

3.4 O meu Growth Mindset de feedback está orientado?	2323
.....	23
O caso do Ezra.....	2424
.....	24
Fase de conceptualização	2524
.....	25
Sessão 4 - Ferramentas GRIT.....	2625
.....	26
4.1 Introdução.....	26
.....	26
4.2 Grupo Jigsaw – fase 1: aprendizagem.....	2726
.....	27
4.3 Grupo Jigsaw – fase 2: grupos de peritos.....	2928
.....	29
4.4 Grupo Jigsaw – fase 3: resumo	2929
.....	29
4.5 Resumo	3029
.....	30
4.6 Reflexão	3130
.....	31
4.7 Fecho.....	3131
.....	31
Sobre o método do puzzle Jigsaw	3332
.....	33
Manual do formador: o que devemos saber sobre a aprendizagem de adultos antes do início do treino?	3433
.....	34
1.Aprendizagem dos objetivos	3634
2.Seleção e aplicação de estratégias cognitivas	36
37	
3.Avaliação do processo.....	3837
.....	38

Este material destina-se a atender às necessidades de educadores, formadores, professores, dirigentes escolares, especialistas em na formação de professores e outros que gostariam de desenvolver uma abordagem Growth Mindset nas suas equipas, escolas, ou agrupamentos.

O manual é composto por duas partes: 1) descrição de quatro sessões a dinamizar com professores e 2) um racional teórico que se foca na aprendizagem de adultos.

Relativamente às sessões, foram desenvolvidas quatro. A primeira visa ajudar a entender o conceito de Growth Mindset no contexto escolar. A segunda sessão encontra-se interligada com a primeira, uma vez que pretende permitir aos participantes compreender o desenvolvimento do seu próprio mindset/mentalidade no âmbito da sua atividade profissional. A sessão três permite que os participantes aprendam a aplicar a abordagem Growth Mindset em ambiente escolar. Por fim, a sessão quatro é uma introdução às ferramentas GRIT. Para cada sessão é feita a respetiva descrição da sessão, objetivos de aprendizagem, duração, descrição detalhada das atividades e lista de materiais necessários.

Se necessitar de uma descrição mais detalhada do conceito de Growth Mindset e ferramentas GRIT, consulte a Toolbox guidelines (IO2). A razão para o recurso à abordagem Growth Mindset no ensino, evidência científica e crítica e conselhos práticos sobre como melhorar o Mindset entre os professores podem ser encontrados nas orientações para formadores e diretores (IO4).

Sessão 1 - Introdução ao conceito de Growth Mindset

Os participantes devem ler o **Manual para a implementação de uma abordagem Growth Mindset com professores (IO4)** antes do treino. Certifique-se de que existem algumas cópias disponíveis para os recém-chegados e para aqueles que não conseguiram ler o IO4.

80-90 minutos

1.1 Integração

Objetivo: Criação de um ambiente seguro de aprendizagem

Tempo: 15 minutos

ATIVIDADES

O formador pede aos formandos que escrevam os seus:

- Nomes
- A instituição de onde são
- Ensino/formação/especialização profissional (área, especialização)
- Pelo que são conhecidos no seu trabalho

- Pelo que são conhecidos fora do seu trabalho

Após dois minutos, os formandos são convidados a levantarem-se, a encontrarem alguém que ainda não conhecem e a trocarem informações. Depois de 1 minuto os pares devem ser trocados, não devem ser feitas mais de 3-4 alterações.

Depois de trabalhar em pares, o formador pede aos participantes que se sentem e se apresentem brevemente (apenas nome e instituição). O formador também se deve apresentar.

Em conclusão, pretende-se que as pessoas interajam com o meio e construam ativamente os seus conhecimentos utilizando os conhecimentos existentes. Armazenam menos informação nova, mas constroem estruturas de conhecimento a partir da informação disponível. A educação de adultos tem como objetivo fornecer conhecimentos relevantes e libertar a sua mente dos padrões de pensamento vigentes e mostrar novas possibilidades.

MATERIAIS

- Papéis A4
- Marcadores
- Perguntas (nomes, instituições, etc.) para a primeira atividade pode ser escrito num flipchart

1.2 Introdução

Objetivo: Apresentação dos objetivos da formação

Tempo: 5 minutos

ATIVIDADES

O formador informa os formandos sobre os objetivos da formação e pede perguntas/comentários sobre:

- aprender como a forma de pensar de uma pessoa – com foco na sustentabilidade ou foco no crescimento – afeta a aprendizagem da mesma;
- aprender sobre os benefícios do Growth Mindset para os alunos;

- refletir sobre como, na prática, como professores, podem usar o pensamento orientado para o crescimento em várias situações pedagógicas;
- conhecer as ferramentas GRIT, que contêm um plano de aula exemplificativo que foi desenvolvido e testado no âmbito da parceria internacional no projeto Erasmus + GRIT.

MATERIAIS

- Objetivos descritos num cartaz, preparados antes da sessão
- Marcadores

1.3 Introdução à abordagem Growth Mindset

Objetivos: Reflexão sobre a sua própria mentalidade (*mindset*) sobre o nível individual dos participantes

Conhecer o conceito

Tempo: 60 minutos

ATIVIDADES

Esta parte da sessão baseia-se no ciclo de Kolb (pode encontrar uma breve descrição do ciclo Kolb no manual do formador – IO4)

1. Experiência concreta (10')

Os professores trabalham individualmente e podem escolher uma de duas opções:

- a) Desenhe a sua própria versão de alguma pintura famosa

ou

- b) Escreva e leia um breve diálogo em sueco, no qual duas pessoas se encontram e falam sobre o que gostam de fazer.

Nota para o formador: pretende-se sensibilizar os participantes para as dificuldades e estratégias de aprendizagem para fazer face a esta situação. Portanto, a tarefa deve ser desafiante – se os formandos souberem sueco, escolha outra língua.

2. Observação reflexiva (20')

O formador aplica um "flipchart survey" na forma de uma galeria de tiro (ver os folhetos abaixo) Os participantes indicam a distância/proximidade a que se encontram de uma declaração específica.

Conclusões do "inquérito flipchart":

- Como é que os membros deste grupo fizeram as suas escolhas?
- Por que escolheram uma tarefa específica?
- Porque não aceitaram a segunda tarefa?

Segue-se uma breve discussão. O formador aponta quais as respostas que indicam foco no crescimento.

3. Conceptualização (25')

O formador comenta algumas afirmações da Carol Dweck sobre o conceito de growth mindset. Introduce depois a abordagem teórica do Growth Mindset, com base nos materiais da Toolbox (I02) e do manual I04 (este último deve ser enviado aos participantes antes do treino).

Parte expositiva até 10':

- Abordar os dois tipos de mentalidade/mindset: um Mindset fixo e um Growth Mindset/mentalidade de crescimento, como apresentado na Figura 1.
- Os cinco componentes chave do conceito de Growth Mindset de Carol Dweck, como apresentados na Figura 2
- Alguma evidência empírica
- Aspectos críticos

Discussão em grupo. O formador pergunta:

- Qual é a sua opinião sobre este conceito?
- O que não é claro para si?

O formador distribui cópias do testemunho de Vanessa (páginas 22-23).

- Qual foi a coisa mais interessante neste testemunho?
- A leitura levantou alguma dúvida adicional sobre a abordagem Growth Mindset?

4. Experimentação ativa

O formador pergunta:

- Como podem os professores usar conceitos de Growth Mindset no seu trabalho com os seus alunos?
- Já usou uma abordagem semelhante no seu trabalho? Por favor, dê exemplos.
- Como envolver os pais no desenvolvimento de um Growth Mindset?

MATERIAIS

- Lápis de cera, papel A3
- Flipchart (ou algo equivalente)
- Alguns cartazes sobre Mindset fixo vs Growth Mindset/mentalidade de crescimento podem ser impressos ou apresentados em powerpoint ou com recurso a um flipchart (ver Figura 1 e Figura 2 no material IO2).
- Testemunho de Vanessa - uma cópia por formando/envio de forma digital.

Testemunho da professora Vanessa¹

Este testemunho baseia-se num relato de uma professora francesa, fornecido durante um dos momentos de discussão do projeto GRIT, numa escola secundária (Collège em França) localizada numa área urbana sensível. Os seus alunos têm diferentes níveis de educação, são de idades diferentes e de diferentes países de origem: Afeganistão, Argélia, Bangladesh, Fiji, Hungria, Índia, Irão, Costa do Marfim, Marrocos, Mali, Moldávia, Polónia, Roménia, Santo Domingo, Senegal, Tunísia, Estados Unidos da América e Venezuela².

A abordagem de aprendizagem ao longo da vida tem sido a principal preocupação da Vanessa nos últimos anos para melhorar a sua prática profissional. A Vanessa desenvolveu a ideia de criar estratégias que visem a construção de pontes entre competências adquiridas na escola, na família e com amigos. A Vanessa não conhecia o conceito de Growth Mindset. Estava curiosa para descobrir esta abordagem, tendo em conta o perfil particular dos seus alunos - a maioria teve de abandonar os seus países de origem e, por vezes, ainda vivem em circunstâncias desafiadoras, em abrigos ou hotéis longe da escola.

¹ Testes franceses realizados em junho de 2019 pelo iriv conseil (Dr. Bénédicte Halba juntamente com Gizem Dere e Yazin Gunay) no College Denis Diderot (Essonne, Ile de France) com a colaboração de Vanessa Kientz, professora especializada em francês para estudantes estrangeiros dos 11 aos 15 anos

² Os detalhes fornecidos sobre este estudo de caso procuram ter algum detalhe para que possa ser feito de forma semelhante noutros países, ou para que possa inspirar testes semelhantes, como alguns pontos podem ser os mesmos noutros locais, com alunos e escolas semelhantes.

A abordagem Growth Mindset, foi-lhe dada a conhecer por dois formandos da Iriv, que também são migrantes. Apresentou-os aos seus alunos como "modelos/exemplos" de um caminho bem sucedido.

A Vanessa também apreciou muito as ferramentas focadas nas motivações dos alunos, pois podem facilmente desistir, face às muitas dificuldades que têm de ultrapassar. A linguagem é a principal barreira que pode abrandar o seu processo de aprendizagem.

A Vanessa apreciou especialmente as ferramentas destinadas a aumentar a consciencialização sobre as muitas formas de melhorar a aprendizagem combinando educação formal, não formal e informal, juntamente com o papel fundamental desempenhado pela escola, um lugar para conhecer outros alunos, para criar uma colaboração frutífera com os professores e para iniciar novas experiências de integração social.

A Vanessa selecionou as ferramentas focadas no Sucesso e Fracasso, pois na educação francesa os fracassos e os erros são considerados muito negativos. Pelo contrário, a abordagem GRIT explica como a experiência do fracasso e do erro pode ser frutífera para os alunos que não tiveram um percurso educativo linear. As ferramentas que apresentam exemplos de modelos (no desporto, nos filmes, na música), pessoas famosas que singraram depois de terem ultrapassado alguns tempos difíceis, são significativas nesta perspetiva.

A Vanessa utilizou depois algumas destas ferramentas na sua prática profissional, por exemplo, para iniciar um dia de trabalho ou para terminá-lo. Muitas das ferramentas também podem ser utilizadas durante as pausas letivas, uma vez que abrem novas perspetivas e podem oferecer uma forma de "distração positiva".

Por que não escolhi a outra tarefa?

Esta tarefa foi muito difícil para mim.

Por que escolhi esta tarefa?

Não tenho talento nesta área.

Queria encarar esta tarefa.

Prefiro fazer aquilo em que sou bom.

Queria poder desistir enquanto fazia a tarefa.

Penso que não vale a pena o esforço nestas situações.

Escolhi esta tarefa porque sei que se trabalhar mais nela, serei capaz de me melhorar?

Escolhi esta tarefa porque parecia mais desafiante.

Sessão 2 – O meu próprio Mindset - uma sessão de storytelling

Esta é uma sessão culturalmente sensível. Por favor, considere usar personagens que são comumente conhecidos na cultura partilhada pelos formandos ou usar personagens de cultura pop como exemplos. Recorde-se que esta sessão pretende despoletar uma reflexão sobre o caminho da aprendizagem. Se o seu grupo vem de diferentes culturas, peça aos participantes que refiram exemplos das suas culturas.

80-90 minutos mais 20 minutos para exercícios opcionais. Esteja ciente de que o tempo depende do tamanho do seu grupo. O tempo de reflexão individual e partilha deve ser assegurado.

2.1 Introdução

Objetivo: Apresentar os objetivos e a estrutura da sessão

Tempo: 5 minutos

ATIVIDADES

Este exercício é inspirado na análise clássica de Vladimir Propp sobre os contos de fadas russos (1928). No entanto, não usaremos características detalhadas da teoria de Propp, mas construiremos as nossas histórias com base no seu pressuposto: cada conto partilha algumas semelhanças e personagens principais. A "personagem" é geralmente antropomorfo, mas às vezes este papel é interpretado por um objeto ou por uma

característica externa do protagonista (a Atena restringindo a raiva de Aquiles puxando o seu cabelo).

O nosso objetivo é refletir sobre o nosso processo de aprendizagem numa perspetiva de longo prazo. A narrativa inspirada em Propp pretende ajudar a encontrar metáforas adequadas.

2.2 Criar a história

Objetivo: Visualizar a própria história de aprendizagem

Tempo: 30-40 minutos

ATIVIDADES

Todos os formandos devem preparar uma curta história sobre a sua aprendizagem na forma de um conto de fadas. Os cartazes e lápis devem ser usados para dar alguma estrutura visual à história.

O formador pede aos formandos que pensem na sua história de aprendizagem – desde a primeira infância, passando pelo ensino básico e secundário, até à universidade (faculdade).

Por favor, dê algum tempo para reflexão entre cada passo descrito abaixo. Não introduza todos os personagens de uma só vez, porque será difícil de gerir. Se os formandos referirem ter problemas em imaginar algumas das personagens, não responda. A metáfora é boa quando funciona...

1. Primeiro devem desenhar um mapa para navegar facilmente pelo seu enredo. Pode começar pela floresta, pelas montanhas ("há muito, muito tempo...), uma aldeia feliz e termina com algo que simboliza o objetivo (e.g., uma torre do príncipe/princesa).
2. O próximo passo é adicionar o protagonista principal, uma metáfora do formando. Pode ser uma Capuchinho Vermelho, o Gato das Botas ou qualquer outro herói que tenha uma conotação positiva.
3. É hora de adicionar um antagonista. Por favor, lembre-se que não tem que ser um humano. Um dragão é uma metáfora possível, mas os objetos – mares ou montanhas altas que precisam de ser atravessados, paredes que devem ser escaladas – também são apropriados.

4. A terceira figura é alguém (ou algo) que testa o herói principal (desafiador).
5. A quarta figura é um narrador: alguém que montou o enredo; pediu ao herói para começar a jornada; organizou algum evento importante para este enredo (como um casamento).
6. A última figura é um apoiante (mágico) – uma figura que pode apoiar o protagonista principal nos seus esforços, geralmente com uma força sobrenatural.

MATERIAIS

- Cartazes, canetas, lápis coloridos

2.3 Partilha em grupos

Objetivo: Narrativa, reflexão sobre as histórias

Tempo: 15 minutos para partilha, 10 minutos para refletir

ATIVIDADES

Os formandos são convidados a sentarem-se em pequenos grupos (3 pessoas) e a partilharem as suas histórias. O formador deve certificar-se de que é feito num ambiente amigável. Não é permitida nenhuma crítica, revisão ou melhoria da história de outra pessoa. Se o formando não quer partilhar toda a história, não tem de o fazer.

Os formadores pedem aos participantes que falem no grupo:

- Que figura parece ser a mais importante para o meu desenvolvimento?
- Por que escolhi este herói para me representar?
- Quem era o apoiante mágico? Era professor? Que poder sobrenatural tinha?

O formador deve juntar-se a cada um dos grupos e ouvir as histórias e discussões.

2.4 Discussão

Objetivo: Ligar as histórias com o conceito Growth Mindset

Tempo: 20 minutos

ATIVIDADES

O formador pede aos participantes que se sentem juntos e começa por se referir a uma parte da discussão em grupo

- Quem são as pessoas mais importantes? Como pode descrever a sua influência sobre o protagonista? São professores?
- Qual era o papel do apoiante mágico? Que atividade desta personagem era fundamental? Como pode ser explicado do ponto de vista da GM?
- Que personagens foram escolhidas para representar o protagonista principal? Que tipo de Mindset representam?
- Que função têm as outras personagens na história:
 - antagonistas (que simbolizam dificuldades, obstáculos);
 - o desafiador (que traz desafios);
 - o narrador (quem ajuda a iniciar novos capítulos)?
 - O desenvolvimento da história teria sido possível sem eles?

O formador pergunta aos participantes sobre as mudanças no seu enredo, se o poderoso feiticeiro, fosse trazido para a parte principal da história. O que deveria acontecer para tornar esta história impecável? Como é que o Growth Mindset pode ajudar nisto?

2.5 Método adicional: Mindsets dos professores

Objetivo: Estar atento aos diferentes mindsets

Tempo: 20 minutos

ATIVIDADES

Reflexão:

Os professores pensam num aluno que injustamente subestimaram. Por exemplo, refletem sobre um aluno que não deixou boa impressão na escola, mas que teve muito sucesso depois.

Os professores partilham as suas histórias em pares. (5 minutos)

Os professores respondem a perguntas adicionais em pares (5 minutos).

- O que é que esta história (experiência) diz sobre o Mindset do aluno?
- O que esta história (experiência) diz sobre o Mindset de si mesmo como professor?

Sugestões: tornar visíveis histórias positivas dos alunos na escola. Use estes alunos como exemplos.

Resumo (10 minutos): o formador prepara dois flipcharts vazios. Um é intitulado "aluno", o segundo "professor". Pede-se aos formandos que escrevam respostas a duas perguntas (acima) sobre os cartões autoadesivos e os coloquem em flipcharts. O formador categorisa e resume.

Sessão 3 - Como usar o Growth Mindset nas escolas

Esta sessão permite que os participantes aprendam a aplicar a abordagem Growth Mindset em ambiente escolar. Existem duas sessões complementares (3.2 e 3.3).

Dependendo da seleção de exercícios, toda a sessão pode demorar entre 40 a 60 minutos

3.1 Introdução

Objetivo: Apresentar os objetivos da sessão

Tempo: 5 minutos

ATIVIDADES

O formador informa sobre os objetivos da sessão:

- Aprender sobre implementações práticas do conceito de Growth Mindset.
- Aprender sobre “grit” como uma "habilidade" específica.

3.2 Moldar o Mindset

Objetivo: Perceber como é que os professores podem desenvolver o Mindset dos alunos

Tempo: 35 minutos

ATIVIDADES

Esta parte da sessão baseia-se no ciclo de Kolb (pode encontrar uma breve descrição do ciclo Kolb no manual do formador).

1. Experiência concreta (15')

Leia o caso do Ezra e siga as perguntas (ver página 23)

Que feedback daria a este aluno? Discuta com os seus colegas quais os comentários que considera (in)apropriados.

2. Observação reflexiva e conceptualização (20')

O formador pergunta: que feedback é dado com uma mentalidade de crescimento (conceção dinâmica) e qual mostra um Mindset/mentalidade fixo/a ou estática?

Discussão em grupo. O formador dá o folheto **GROWTH MINDSET versus MINDSET FIXO** (p 24) e clarifica todas as dúvidas. Os participantes refletem sobre o caso do Ezra.

Trabalhe em pares para discutir as diferentes opções de feedback e discutir por que estas estão mais relacionadas com uma mentalidade de crescimento ou com uma mentalidade fixa.

3. Experimentação ativa

O formador diz: Como podem os professores usar conceitos ancorados na abordagem Growth Mindset no seu trabalho com os seus alunos? – vamos fazer a próxima experiência após o intervalo.

MATERIAIS

- Testemunhos e exemplos: impressos ou publicados online

3.3 Introdução ao conceito grit

Objetivos: Reflexão sobre esforço e obstáculos como dois dos cinco elementos de Growth Mindset. Conhecer a importância da "habilidade" do "grit".

Tempo: 45 minutos

ATIVIDADES

1. Experimentação concreta e observação reflexiva (30')

Esta parte baseia-se no cenário GRIT KIT DE FERRAMENTAS "Do Fracasso à Sabedoria" (IO2).

O formador segue o cenário. Os participantes podem desempenhar o papel de alunos (cabe ao formador decidir).

2. Conceptualização ao nível dos professores (20')

- Quais são as principais conclusões desta experimentação?

O formador recolhe as respostas dos participantes. Deve ser mencionado:

- Os momentos de fracasso são construtivos, e fazem parte da vida e da aprendizagem.
- É crucial manter os alunos interessados.
- Os alunos precisam de manter a sua determinação/persistência para ter sucesso.

O formador explica como os conceitos de "grit" e Growth Mindset estão interligados (i.e., o "grit" pode ser desenvolvido por se ter uma mentalidade de crescimento, ou uma mentalidade de crescimento pode levar ao "grit").

3. Experimentação ativa

Como podem os professores desenvolver “grit” e Growth Mindsets entre os seus alunos? – [Pode ser dito: Vamos fazer a próxima sessão após o intervalo].

3.4 O meu feedback aos alunos está orientado?

Objetivo: Refletir sobre a sua própria forma de dar feedback.

Tempo: 20 minutos

ATIVIDADES

Exercício adicional para que os professores reflitam sobre o seu próprio feedback:

Os professores mostram o feedback dado aos seus alunos (comentários sobre classificações/notas/trabalhos). Os professores discutem entre si até que ponto o feedback formulado estava mais relacionado com um Mindset fixo ou com um Growth Mindset. Os professores dão sugestões uns aos outros sobre como formular feedback mais orientado para o Growth Mindset. Os professores chegam a uma conclusão sobre como é o feedback de Growth Mindset.

Para obter sugestões sobre como fornecer feedback orientado para o Growth Mindset, consulte o IO2.

Três questões que o ajudarão a formular feedback orientado para o crescimento (fomentando assim um Growth Mindset):

1. O que quer alcançar? (objetivo)
2. Quanto progresso já fez? (processo)
3. Que passos precisa de tomar para melhorar? (próximos passos/processo)

O caso do Ezra

Está a chegar um momento da interrupção letiva. Até agora, o Ezra falhou em todos os seus testes de matemática. Ele não está a falhar em nenhuma outra disciplina. No último teste de matemática, respondeu corretamente a 60% das perguntas. Enquanto fazia o teste, parecia mais concentrado do que o habitual. Nenhum dos alunos falhou neste teste de matemática em particular.

1. *Continua assim, e vais chegar lá!*
2. *O teu talento está noutro lado. Muito bem!*
3. *Também fizeste o teu melhor em testes anteriores. Só que agora os teus esforços valeram a pena. Continua o bom trabalho!*
4. *Não és assim tão bom em matemática, mas tentas.*
5. *Estás um passo mais à frente para o teu objetivo.*
6. *Por que achas que te saíste melhor desta vez?*
7. *Excelente resultado neste teste!*
8. *Desta vez cometeste menos erros, muito bem!*
9. *Que diferença com os testes anteriores: conseguiste!*
10. *Como conseguiste tanto progresso?*
11. *Claramente deste tudo de ti!*
12. *Estavas muito focado no teste.*
13. *Muito bem, mas este foi um teste relativamente fácil. Certifica-te em mostrar o máximo no próximo teste, que será mais difícil.*

Fase de conceptualização

GROWTH MINDSET versus MINDSET FIXO

<i>Continua assim e vais chegar lá!</i>	Discute desenvolvimento, esforço, não resultados
<i>O teu talento está noutra lado. Muito bem!</i>	A palavra 'talento' implica que o crescimento não é possível, apenas os resultados são olhados
<i>Também fizeste o teu melhor em testes anteriores. Só que agora os teus esforços valeram a pena. Continua o bom trabalho!</i>	O resultado 'mau' de testes anteriores é visto como separado do esforço colocado no teste atual
<i>Não és assim tão bom em matemática, mas tentas.</i>	Discute um 'traço estável' do aluno, rotula-o, não é dirigido para o desenvolvimento
<i>Estás um passo mais à frente para o teu objetivo</i>	Discute o desenvolvimento/crescimento, o processo, o aluno ainda não está lá, mas com mais esforço vai lá chegar
<i>Por que achas que te saíste melhor desta vez?</i>	Pergunta sobre o processo, faz o aluno refletir sobre o seu crescimento: o que é que este aluno fez para fazer progressos?
<i>Excelente resultado neste teste!</i>	Apenas se foca no resultado final
<i>Desta vez cometeste menos erros, muito bem!</i>	Sublinha que um produto final impecável é essencial em vez de sublinhar que cometer erros é uma parte importante do crescimento
<i>Que diferença com os testes anteriores: conseguiste!</i>	Sublinha apenas o resultado final, em vez do facto do crescimento ser ainda possível
<i>Como conseguiste tanto progresso?</i>	Questiona o processo, faz o aluno pensar sobre o caminho para o sucesso
<i>Claramente deste tudo de ti!</i>	Refere-se ao esforço, ao comportamento do aluno
<i>Estavas muito focado no teste.</i>	Não se refere ao processo; as circunstâncias fizeram o aluno passar neste teste, não o seu esforço
<i>Muito bem, mas este foi um teste relativamente fácil. Certifica-te de mostrar o máximo de esforço no próximo teste mais difícil.</i>	Compara o aluno a outros alunos, não se foca no crescimento deste aluno em particular

Sessão 4 - Ferramentas GRIT

Esta sessão introduz as ferramentas GRIT utilizando um método de aprendizagem pró-ativo.

A versão básica deve demorar até 90 minutos, mas deve notar que é necessário um tempo adicional para se familiarizar com as ferramentas.

4.1 Introdução

Objetivo: Apresentar os objetivos e a estrutura da sessão

Tempo: 5 minutos

ATIVIDADES

O formador informa os formandos sobre os objetivos desta sessão e sobre o método. O método é explicado no material "puzzle Jigsaw."

O formador introduz os objetivos da sessão:

Apresentação dos objetivos da sessão:

- Aprender sobre o kit de ferramentas GRIT
- Aprender sobre um método de ensino pró-ativo

MATERIAIS

Um cartaz com fases do puzzle Jigsaw (ver material na página 33 para mais detalhes)

4.2 Grupo Jigsaw – fase 1: aprendizagem

Objetivo: Conhecer as ferramentas

Tempo: 25 minutos

ATIVIDADES

Quatro grupos do mesmo tamanho devem ser formados. A cada grupo é atribuído um conjunto de ferramentas:

Grupo um: Desafios (violeta) e Feedback (amarelo)

Atividades do Kit (IO2):

Reflexão moldada, Treine o seu cérebro, Cadeia de progresso, Contar histórias, Conversa de crescimento

Grupo dois: Obstáculos (azul)

Atividades do Kit (IO2):

Carta aos meus colegas, Do fracasso à sabedoria, F.A.I.L. (first attempt in learning), Dificuldades partilhadas, Árvore de reflexão

Grupo três: Esforço (verde)

Atividades do Kit (IO2):

Mesa redonda, De fora dentro, Faz a ponte, Aprendizagem XL

Grupo quatro: Sucesso (vermelho)

Atividades do Kit (IO2):

Conhecer e Cumprimentar, Diário de aprendizagem, Cria a tua marca, A minha rede, O que o sucesso parece ser

Objetivos para o trabalho em grupo:

Os formandos são convidados a ler as atividades do kit (IO2) atribuídas ao seu grupo (10 minutos) e a discutir com base nas seguintes questões (15 minutos):

- Quais são os objetivos?
- Qual é a atividade principal (atividades)?
- Que materiais são necessários?
- Quanto tempo é necessário?
- Qual das atividades pode ser facilmente adaptada à minha sala de aula/ao meu trabalho? São apropriadas à minha área/currículo?

Certifique-se de que todos entendem que farão uma apresentação individual, pelo que tirar notas pessoais pode ser útil.

Não permita que os participantes dividam as atividades dentro do grupo; devem todos conhecer as atividades do kit que lhe foram atribuídas.

MATERIAIS

- Acesso ao kit de atividades GRIT (IO2) durante a sessão
- Papel, lápis
- Cartaz com perguntas para o trabalho de grupo
- Um mapa das atividades num cartaz pode ajudar a organizar o processo.

4.3 Grupo Jigsaw – fase 2: grupos de peritos

Objetivo: Partilhar conhecimento

Tempo: 20 minutos

ATIVIDADES

Deve ser formados novos grupos. O número de grupos de peritos depende do tamanho do grupo mais pequeno do grupo Jigsaw (é preciso pelo menos um representante de cada grupo Jigsaw em cada grupo de especialistas). Quando o tamanho dos grupos Jigsaw é desigual, pode atribuir-se mais do que um membro do grupo Jigsaw a um grupo de especialistas.

Um dos métodos para criar grupos de especialistas é preparar cartões com números ou cores diferentes. Vamos considerar um exemplo: o grupo Jigsaw mais pequeno é composto por cinco pessoas. Significa que é preciso cartões numerados de 1 a 5 (ou cartões em cinco cores diferentes). Cada membro do grupo Jigsaw deve receber um número diferente. Se alguns grupos tiverem mais do que 5 elementos, pode adicionar mais um cartão adicional.

O único requisito destes grupos de peritos é ter pelo menos um representante de cada grupo Jigsaw.

Assim que os grupos de peritos forem formados, peça aos participantes que partilhem os resultados do grupo Jigsaw. Devem utilizar perguntas da fase anterior para estruturar o processo. Peça aos participantes que incluam implicações práticas.

Monitorize a rapidez com que os grupos estão a trabalhar e tente moderar o processo para que terminem ao mesmo tempo.

4.4 Grupo Jigsaw – fase 3: resumo

Objetivo:

- Resumir o que foi aprendido
- Selecionar as atividades mais adequadas

Tempo: 15 minutos

ATIVIDADES

Pede-se aos participantes que voltem aos seus grupos Jigsaw e discutam quais das atividades que analisaram nos grupos de peritos parecem ser mais úteis para o seu trabalho. Devem escolher pelo menos uma atividade de cada categoria (Desafios, Feedback, Obstáculos, Esforço e Sucesso) e dar uma justificação para a sua decisão.

O formador deve abordar cada grupo e anotar as suas reflexões.

MATERIAIS

- Kit de atividades por equipa/indivíduo (entregues na primeira fase)
- Um mapa das atividades num cartaz ou apresentação ajudará a organizar o processo de reflexão

4.5 Resumo

Objetivo: Resumir o processo de aprendizagem

Tempo: 10 minutos

ATIVIDADES

O formador mostra quais as atividades de cada categoria que foram consideradas as mais adequadas.

Breve discussão:

- Como implementar estas ferramentas no ensino diário?
- Quais as aulas/disciplinas mais adequadas?
- Quando, durante o ano letivo, deve ser implementada a atividade?
- Outros professores estarão interessados?
- Perguntas opcionais: existem outras atividades que fomentem o “grit” que possam ser usadas aqui?

MATERIAIS

- Um mapa das atividades do projeto GRIT num cartaz ou apresentação

4.6 Reflexão

Objetivo: Meta-reflexão sobre métodos de ensino

Tempo: 10 minutos

ATIVIDADES

- O formador pergunta aos participantes como se sentiram durante a sessão. Estavam envolvidos? Foram capazes de adquirir conhecimento de outros grupos Jigsaw? Que alterações devem ser feitas para tornar este processo mais eficaz?
- O formador resume e explica o que foi crucial do seu ponto de vista. Os principais benefícios deste método são um maior nível de envolvimento dos participantes e a capacidade de refletir sobre um conjunto mais alargado de atividades, num espaço de tempo relativamente curto. Acompanha os pressupostos da abordagem Growth Mindset/mentalidade de crescimento.

4.7 Encerramento

Objetivo: Diagnóstico e avaliação

Tempo: 5 minutos

ATIVIDADES

O formador refere-se aos objetivos da sessão.

Os participantes são convidados a resumir o seu estado de espírito no final da sessão, respondendo brevemente a algumas perguntas simples, por exemplo:

- Como me sinto no final da sessão?
- O que aprendi durante a sessão?
- Que metáfora pode descrever o meu estado de espírito no final desta sessão?

O formador mostra um cartaz com símbolos de uma mala e um caixote do lixo e pede aos participantes que respondam às seguintes perguntas escritas em cartões autoadesivos ou post-its:

- O que foi útil durante esta sessão? O que vou levar comigo? O que colocaria na minha mala?
- O que não era necessário? O que deve ser deitado no caixote do lixo?
- Os participantes colocam as suas respostas na mala e no caixote do lixo.

MATERIAIS

- Cartões autoadesivos (tipo post-it)
- Cartaz com símbolos de mala e caixote do lixo (ou objetos reais que possam ser usados)

Sobre o método do puzzle Jigsaw

O método jigsaw foi desenvolvido pelo psicólogo Elliot Aronson nos anos 70 (Aronson, Blaney, Stephan, Sikes, Snapp, 1978). Uma versão simplificada deste método é facilmente adaptável às situações típicas de sala de aula/formação e ajuda a manter os alunos/participantes envolvidos. Destina-se a um grupo de 12 a 30 participantes. Pode ser usado com grupos maiores, mas é necessário mais tempo. Normalmente, para aplicar este método é necessária uma sessão de 60-90 minutos. Tudo depende da complexidade da tarefa atribuída aos grupos e do número de participantes.

O processo é dividido em três fases: grupos Jigsaw (aprendizagem), grupos de peritos e grupos Jigsaw (resumo).

Grupos Jigsaw - aprendizagem

Nesta fase, os participantes preparam-se para apresentações individuais. É importante afirmar claramente que todos farão uma apresentação, pelo que vale a pena tomar notas. Divida os participantes em (de preferência) grupos de tamanho igual, nos quais possam discutir um problema ou trabalhar com um texto. O tempo necessário para esta fase depende da complexidade dos objetivos e da dimensão do grupo.

Por exemplo, imaginemos que temos um grupo de 20 participantes. Podemos dividi-los em quatro grupos de cinco usando qualquer técnica de seleção (de preferência aleatória, mas quando se sabe as capacidades e experiências dos formandos/alunos, a seleção propositada pode ser mais eficaz).

Grupos de especialistas

Nesta fase, devem ser formados novos grupos. O seu número depende do tamanho mínimo do grupo Jigsaw. Cada grupo de peritos é composto por pelo menos um representante de cada grupo Jigsaw. O objetivo é partilhar conhecimentos obtidos na fase anterior.

O formador/professor deve monitorizar o trabalho e moderar a dinâmica dos grupos para que terminem ao mesmo tempo.

Grupos Jigsaw – resumo

Os participantes sentam-se juntos nos grupos Jigsaw originais e partilham o que aprenderam nos grupos de especialistas. Esta fase pode ser morosa e pode ser substituída por um resumo feito com todo o grupo de alunos/participantes.

Mais informações sobre o método: www.jigsaw.org

Manual do formador: o que devemos saber sobre a aprendizagem de adultos antes do início do treino?

Boas condições de aprendizagem são semelhantes para todos, independentemente da idade. A diferença reside na abordagem que é feita para adultos: geralmente considera-se que se trata de participantes com autonomia, mas que simultaneamente podem precisar de uma maior automotivação.

De acordo com Malcolm Knowles, um dos pais fundadores da andragogia, um aluno requer orientação do professor enquanto que um adulto que proactivamente procura aprender deve ver no seu caminho um formador como alguém que pode apoiar esse processo. Mas que princípios devemos considerar como fazendo parte de uma boa aprendizagem, segundo o autor?

Recurso	Descrição
1. Preparação	O que deve ser assegurado: informação necessária, preparação para a participação, ajuda na formulação de expectativas realistas, iniciando reflexão sobre os conteúdos.
2. A atmosfera	Confiança, respeito mútuo, boas relações informais, cooperação, apoio, autenticidade, cuidado
3. Planeamento	Feito em conjunto pelo(s) aluno(s)/participantes e pelo professor/formador
4. Necessidades de diagnóstico	Identificados em conjunto

5. Definição de objetivos	Obtidos através da análise do ponto anterior podendo ser negociados
6. Criação de um plano de aprendizagem	Sequencial, dependendo da prontidão do aluno, inteiramente focado no problema
7. Métodos e técnicas	Múltiplos, focados em obter evidência
8. Avaliação	Reanálise das necessidades iniciais (diagnóstico) e avaliação conjunta do programa

Fonte: M.S. Knowles, E.F. Holton III, R.A. Swanson (Ed.) (2009), *Educação para adultos*, Varsóvia.

O **processo de aprendizagem** pode ser dividido em três elementos:

1. **Formulação de objetivos (objetivos de aprendizagem),**
2. **Uso de estratégias cognitivas,**
3. **Controlo sobre o processo (a avaliação).**

1. Objetivos de aprendizagem

1.1. Diagnóstico de necessidades e formulação de objetivos

O início da aprendizagem consiste na **definição de objetivos** e o **diagnóstico** é um passo prévio necessário.

O **diagnóstico** é uma avaliação dos conhecimentos e competências dos participantes. Vale a pena incentivá-los, no início, a refletir sobre o que já podem/sabem e quais as áreas que querem melhorar; qual é o seu potencial e quais são as suas necessidades de desenvolvimento. O formador precisa desta informação para planear.

A forma como os **objetivos** são formulados deve ser discutida com o grupo para um maior envolvimento.

Dicas: <https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/formulating-learning-objectives/>

A adoção de objetivos deve ser seguida **da apresentação de um plano de trabalho**.

1.2 Outras atividades preliminares

Trabalhar com objetivos de formação não termina no início - como já salientámos anteriormente, deve voltar a elas mais tarde, mostrando onde estamos no roteiro e proceder a uma avaliação em curso. No entanto, a discussão sobre os objetivos de formação é natural no início do curso.

O início da formação é também um momento para apresentar as pessoas do grupo umas às outras e uma oportunidade para construir uma atmosfera de abertura amigável, de preferência usando um dos muitos quebra-gelos.

Dicas: <https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/>

Devem ser também estabelecidas regras de funcionamento em conjunto.

2. Seleção e aplicação de estratégias cognitivas

1.1 Métodos de ativação

A educação dos adultos está particularmente focada nas necessidades da sua vida profissional e, por vezes, privada. Por conseguinte, os métodos de trabalho relacionados com a resolução de problemas e envolvendo todos os participantes ao mesmo tempo são uma escolha óbvia.

A resolução de problemas é típica de uma abordagem construtivista. Dentro deste paradigma, assumimos que um aprendiz não é um recipiente vazio que preenchemos com conhecimento, mas alguém que coopera no processo de construção de conhecimentos, ganha novas informações usando informação existente, confronta-a e faz perguntas. Ao escolher métodos de trabalho, o formador deve proporcionar a oportunidade para tal "criação de conhecimento" e apoiar este processo, sistematizando os seus efeitos.

Dicas: <https://teaching.berkeley.edu/active-learning-strategies>

O trabalho em equipa permite uma maior diversidade de perspetivas.

Dicas:

http://www.ucdoer.ie/index.php/Methods_and_Techniques_for_Use_in_Small_and_Large_Group_Teaching

2.2 Ciclo de Kolb –como sistematizar fases do processo de aprendizagem?

David Kolb afirmou que aprender tem tudo a ver com transformar experiências antigas em novas. Assim, a interação com o meio ambiente é crucial porque ganharmos conhecimento. Kolb apresentou uma visão do processo de aprendizagem como um ciclo em que a experiência do indivíduo desempenha o papel principal, seguido da sua análise. Existem quatro etapas principais neste processo:

1. Uma experiência muito específica em que os participantes ativam naturalmente os seus conhecimentos e competências existentes;
2. Observação reflexiva quando esta experiência é problemática, analisada e capturada de várias perspetivas, muitas vezes ausente no pensamento do aluno/participante até agora;
3. Construção de novos conhecimentos, quando o aluno tira conclusões da experiência em que acaba de participar, após análise dos dados adquiridos;
4. Testando uma nova teoria - o aprendiz muda o seu comportamento e começa a experimentar conclusões para ver se as teorias recentemente desenvolvidas são úteis na resolução de problemas e na tomada de decisões.

Mais informações podem ser encontradas no IO4.

3.Avaliação do processo

Todo o processo de aprendizagem deve ser acompanhado por uma avaliação. Permite que os alunos e formadores vejam como corre o processo e se os objetivos são alcançados. Esta avaliação formativa (i.e., ao longo do processo) e sumativa (i.e., se os objetivos foram alcançados) permite recolher informação sobre o seu impacto (intervensões baseadas em evidência são mais fidedignas).

O formador deve aproveitar o facto de os participantes trabalharem em grupos para observar. Decorrente da sua monitorização, o formador deve estar pronto para modificar o planeamento em função da avaliação. O envolvimento dos participantes na avaliação deve ser considerada assegurando que a participação destes é voluntária.

Dicas: <http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/cookbook/cookbook.pdf>

e http://www.learnersfirst.net/private/wp-content/uploads/Resource-Self-Evaluation-Models_-_ferramentas_e_exemplos-de-prática-NCSL.pdf